

Юлія СУХОВЕЦЬ,
доктор філософії з філології,
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

ЗВУКОВА ПАЛІТРА СВІТУ В СЕМАНТИЦІ ПРИСЛІВНИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Як відомо, сучасна українська мова виявляє все більше ознак аналітизму, зокрема лексичного. Чи не найяскравішим представником такого явища є активно утворювані прислівникові еквіваленти слова – зв’язані, передусім прийменниково-іменникові, сполучення перехідного характеру, що виявляють тенденцію до транспонування в прислівниковий лексико-граматичний клас слів. Ґрунтовне вивчення одиниць цього типу в українському мовознавстві розпочала А. Лучик (2001), а на сучасному матеріалі, базуючись на теоретичних напрацюваннях наставниці, продовжили ми (Суховець, 2024).

У пропонованій розвідці, що й слугувало її метою, вперше представлено розмаїття аналітичних лексичних засобів, надаваних прислівниковими еквівалентами слова на позначення звукової характеристики описуваної дії чи стану.

Вибірка для дослідження була сформована шляхом семного аналізу дефініції іменникового елемента в структурі прислівникового еквівалента слова зі СУМ-11 (1970–1980) і СУМ-20 (2015–2026). Ключовими в цьому випадку стали семи «звук», «звучання», «говорити», «кричати», «вимовляти», «висловлювати», «видавати» й «утворювати» (певний звук), «гучно», «голосно» тощо. Крім того, були враховані всі внутрішні словникові відсилання.

З огляду на проаналізований матеріал, за ознакою джерела утворюваного звуку прислівникові еквіваленти слова на позначення звукової характеристики дії або стану поділяємо на такі тематичні категорії й підкатегорії:

I. ЖИВІ ІСТОТИ

1. **Людина** як головний рушій усвідомлених світових змін.
2. **Тварини**, зокрема домашні улюбленці, свійські тварини, дикі звірі, птахи, комахи, плазуни та земноводні.

II. АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ

3. Предмети.

4. Техніка.

III. ПРИРОДНИЙ СВІТ

5. Явища природи.

6. Навколишнє середовище.

Категорія ЖИВИ ІСТОТИ охоплює одиниці для означення дій або станів людей і тварин, що супроводжуються якимось звуком.

Людина може виконувати певну дію з (*із*) лебедінням (передусім про дітей), з (*із*) плачем (також переносно про природний світ), з (*із*) придихом, з (*із*) риданнями (також переносно про природний світ), з (*із*, *зі*) сміхом, з (*із*) хихотінням, з (*із*) шепотінням (також переносно про природний світ), по складах (читати), в істерії, у (*в*) риданнях (також переносно про природний світ).

Особливе місце серед «звукових» прислівникових еквівалентів слова посідають одиниці, які виражають причину певної людської дії чи стану, а саме: від (*од*) / з (*із*, *зі*) сміху, від (*од*) стогону (стогонів), від істерії, від крику (також про тварин), від ридань (також переносно про природний світ). Панівну семантику мети, що передбачає звуковий вияв, має одиниця для репліки.

У тваринному світі «звуковий» спосіб дії презентують одиниці з (*із*) валуванням та з (*із*) гавкотом (про собак, лисиць і деяких інших тварин), з (*із*) карканням (про птахів родини воронових).

Спільними в позначенні звукової характеристики дії чи стану як людей, так і тварин, є одиниці без угаву, з (*із*) галасом, з (*із*) зойком, з (*із*) іржанням (про коней, про людей – у переносному значенні), з (*із*) криком (криками), з (*із*) писком, з (*із*) плямканням, з (*із*) тупотінням, з (*із*) ячанням (про птахів, переважно лебедів, про людей – у переносному значенні), у (*в*) лементі. На інтенсивність дії будь-якої живої істоти вказують «звукові» прислівникові еквіваленти слова до гикавки, до писку, до хрипоті, до хрипу.

Категорію АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ наповнюють звуки, утворювані предметами й технікою або за їхньою допомогою. Їх у системі української мови репрезентують прислівникові еквіваленти слова з (*із*) вибухом, з (*із*) клацанням, на форте (про музичні інструменти).

Категорія ПРИРОДНИЙ СВІТ із підкатегоріями «Явища природи» й «Навколишнє середовище» вміщує звукові характеристики описуваного явища, роль людини чи іншої живої істоти, у яких або мізерна, або цілком відсутня. Для їх позначення зафіксовано прислівникові еквіваленти слова з (*із*) бульканням, з (*із*) плюскотом, з (*із*, *зі*) сплеском (усі три одиниці – про воду).

Інші зафіксовані прислівникові еквіваленти слова на позначення дії або стану, що супроводжуються певним звуком, можуть бути використані для опису кількох категорій. Наприклад, до категорії ЖИВИ ІСТОТИ й АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ уходять такі одиниці: без сигналу, з (*із*) вереском (переносно про антропогенний світ), з (*із*) виском, з (*із*) деренчанням (переносно про людей), з (*із*) дзижчанням (передусім про комах), з (*із*, *зі*) скрипом (серед птахів – про снігурів, деркачів тощо) з (*із*) хрипінням, у (*в*) унісон (унісоні).

Разом із категорією ПРИРОДНИЙ СВІТ дві попередні можуть охоплювати одиниці з (*із*) висвистом, з (*із*) тріском і з (*із*) тріскотом (серед живих істот –

про деяких птахів і комах), з (*із*) *туркотом* (серед птахів – про голуба й горлицю), з (*із*) *шелестінням* (про людину – у переносному значенні).

Лише категорії ЖИВІ ІСТОТИ та ПРИРОДНИЙ СВІТ можуть бути схарактеризовані прислівниковими еквівалентами слова з (*із*) *хрускотом*, з (*із*) *хряскотом*, тоді як категорії АНТРОПОГЕННИЙ СВІТ і ПРИРОДНИЙ СВІТ наповнюють одиниці з (*із*) *брязкотом*, з (*із*) *дзенькотом*, з (*із*) *потріскуванням*.

Універсальними, тобто такими, що можуть бути використані для звукової характеристики дії або стану будь-якої категорії, є прислівникові еквіваленти слова: з (*із*) *виляском*, з (*із*) *грюкотом*, з (*із*) *гудінням*, з (*із*) *гуркотом*, з (*із*) *завиванням*, з (*із*) *лопотом*, з (*із*) *ляскотом*, з (*із*) *повискуванням*, з (*із*) *присвистом*, з (*із*) *ревом*, з (*із*) *ревінням*, з (*із*) *реготом* (у прямому значенні – лише про людину), з (*із*) *рипінням*, з (*із, зі*) *свистом*, з (*із, зі*) *скреготом*, з (*із, зі*) *скреготінням*, з (*із, зі*) *стогоном* (про антропогенний і природний світи – у переносному значенні), з (*із, зі*) *стуком*, з (*із, зі*) *стукотом*, з (*із*) *шипінням*, з (*із*) *шумом*, з (*із*) *шурхотом*, з (*із*) *шурхотінням*, у (*в*) *ритм* та у (*в*) *такт* (рухатися). Додаткову, фонову звукову характеристику дії передає універсальний прислівниковий еквівалент слова *на фоні*.

Своєрідною серед досліджуваних прислівникових еквівалентів слова вважаємо одиницю з (*із, зі*) (гучним, пронизливим, різким тощо) *звуком*, оскільки вона завжди передбачає «розрив» структури прислівникового еквівалента слова й наповнення його чіткішою семантикою за допомогою додаткового атрибутивного елемента.

Протиставленням світові, сповненому звуків і різноманітного шуму, є ТИША. У мікросистемі прислівникових еквівалентів слова ця категорія представлена одиницями: *без мови*, *без слів*, *без стуку* (заходити), *на мигах*, *про себе*, у (*в*) *думках*, у (*в*) *мовчанні*, у (*в*) *мовчанці*, у (*в*) *помислах*, у (*в*) *роздумах* (*роздумі*), у (*в*) *розмислах*, у (*в*) *умі* (усі одиниці – про спосіб дії людей); *без крику* (про спосіб дії людей і тварин); *до німоти* (про інтенсивність дії або стану людини). Універсальними в цій категорії є прислівникові еквіваленти слова *без звуку*, у (*в*) *тиші*, у (*в*) *тишині*.

Отже, прислівникові еквіваленти слова надають мовцеві надзвичайно широку палітру виражальних засобів для окреслення найтонших нюансів звукової характеристики дії чи стану. Сама здатність прислівникових еквівалентів слова лише однієї тематичної групи мати стільки ресурсів для використання свідчить про їхню вагомість у лексичній системі сучасної української мови. Узагальнені матеріали, зі свого боку, стануть гарним джерелом для поповнення реєстру тематичних словників української мови.

ЛІТЕРАТУРА

Лучик, А. А. (2001). *Еквіваленти слова в українській і російській мовах*. Дис. ... д-ра філол. наук. Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Суховець, Ю. М. (2024). *Прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови в різностильових текстах початку ХХІ ст.* [Дис. д-ра філософії]. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія». <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29554>

ДЖЕРЕЛА

СУМ-11 : Білодід, І. К. (Ред.). (1970–1980). *Словник української мови: в одинадцяти томах* (Т. 1–11). Київ: Наукова думка.

СУМ-20 : *Словник української мови online. Т. 1–16 (А – РЯХТЛИВИЙ)*. (2015–2026). Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України. <https://services.ulif.org.ua/expl/entry/search/слово>